

stracte beschikkingsmacht in *Frijda's* geldtheorie. Men kan construeren een beschikkingsmacht over koopkracht, gelijk de heer *Polak* dat doet met de woorden: „Over die koopkracht nu heeft de spaarder beschikkingsmacht in den tweeden zin.” Doch het *object* van die beschikkingsmacht, dat niet eens een afdwingbaar vorderingsrecht is, doet dergelijke macht kwalitatief verschillen van den *eigendom van een kapitaalgoed*, voor de verkrijging waarvan medewerking van den „derde” immers niet meer noodig is. Het staat met beschikkingsmacht = eigendom over koopkracht eenigszins en in verzwakte mate geschapen als met het eigendomsrecht aan vorderingsrechten. Tot *zekere hoogte* kan men daarvan wel spreken zonder gevaar, al wordt het begrip daar weinig door gebaat. Men kan er b.v. op wijzen, dat een rentedragende vordering vatbaar is voor bezwaring met vruchtgebruik, en vruchtgebruik is een zakelijk recht op de zaak (den eigendom) van een ander. De eigendom op een recht wordt dan beperkt door vruchtgebruik op hetzelfde recht. Maar men zou zich schromelijk vergissen, wanneer men meende, dat de heele eigendomsordering nu zoo maar zou gelden voor den „eigendom” van persoonlijke vorderingsrechten, dat b.v. alle wijzen van eigendomsverrijking of -verlies hier zóó maar toepasselijk zouden zijn. Het is volmaakt oneigenaardig het recht van een kooper op levering of op vrijwaring als een eigendom van dien kooper op te vatten, het recht van den verkoper op den prijs als een eigendomsrecht op dat recht! Het is niet anders bij huur en verhuur en alle andere overeenkomsten of, ruimer, bronnen van verbintenissen. Volgens art. 564, 8°. B. W. zijn onroerende zaken „de rechtsoverdrachten, diende om onroerende zaken terug te eischen of te doen leveren.” Maar daarom kan men nog niet op dergelijke onroerende zaak een hypotheek vestigen.¹⁰⁾ Ik hoop, dat ik hiermede mijn bezwaar duidelijk heb gemaakt. Tot zekere hoogte kan men spreken van eigendom van een recht gelijk aan eigendom van een (stoffelijk) goed. Doch trekt men de lijn dóór, dan komt het oneigenlijke voor den dag van hetgeen veeleer analogie of vergelijking moet heeten dan identiteit of ook maar gelijksoortigheid. Zoo is het ook met die beschikkingsmacht. Tot zekere hoogte is de aard van het object dier macht onverschillig en mogen wij dus spreken van beschikkingsmacht onverschillig waarover zij zich uitstrekt. Wij kunnen dat b.v. straffeloos doen, wanneer wij *hebben* willen plaatsen tegenover de mogelijkheid van *krijgen*. Maar wanneer wij nu, op het voetspoor van Prof. *Polak* en met een bepaald doel nadruk gaan leggen op beschikkingsmacht over die mogelijkheid van *krijgen* (koopkracht), dan blijkt, precies als bij dien eigendom aan persoonlijke vorderingsrechten, dat consequentie tot een bron van verwarring wordt, dat „beschikkingsmacht” niet langer een homogenen inhoud heeft en er een *qualitatief* verschil is tusschen macht over een concreet goed en macht over de mogelijkheid of waarschijnlijkheid van zijn verkrijging door het medium van (onderstelde) koopkracht. Wordt beschikkingsmacht toegespitst tot macht over koopkracht, dan accentueert men, wijl koopkracht geen *recht* is, de verwarring, die zou ontstaan bij onvoldoend onderscheiden van recht op het papier (wissel, inwisselbaar bankbiljet, cognossement) en recht *uit* het papier.

De heer *Polak* beschouwt als kapitaal de „individuele beschikkingsmacht over kapitaalgoederen.” Daar zou niets tegen zijn, maar ook weinig mee zijn gewonnen, wanneer hij werkelijk alleen bedoeld had de macht, die uit het *hebben* van die *goederen* voortvloeit. Hij spreekt van beschikkingsmacht over koopkracht, van de overdracht daarvan aan derden en lijft deze op

een verwachting gebouwde beschikkingsmacht in bij de macht over concrete kapitaal-goederen. Op deze laatste haar *kunnen vastigen* is voor hem evenzeer kapitaal als het in concreto *gevestigd zijn*. Daarin kan ik niet meegaan, omdat ik er een principieel verschil in ontwaar. De practicus zal allicht zijn schouder ophalen over deze in zijn oog ietwat precieuse onderscheiding. Maar diezelfde practicus zal mij onmiddellijk gelijk geven, wanneer hij aan den lijve ervaart, dat „hebben” en „krijgen” twee zijn!

Ten besluite. Is het niet onlogisch, met *Clark* aan te nemen dat de beschikkingsmacht op een „mathematisch” oogenblik identiek is met den totalen voorraad kapitaalgoederen en dus concreet, doch dat zij, en met haar het kapitaal, in den loop der tijden abstract zou wezen? Hoe speelt de tijd dat wonder klaar? Iets is concreet of abstract, het kan niet beide zijn, ook niet door beschouwing op een oogenblik dan wel in het tijdsverloop. Wordt een film abstract, omdat het opnemen of afdraaien tijd kost? Wij hebben in zoo'n film niets anders te zien dan een optelsom van momentopnamen, het concrete geheel is de verzameling van deelen. Er is ook geen verschil tusschen het totaal der kapitaalgoederen op een bepaald oogenblik en het kapitaal op een oogenblik (dit is in confesso — en hier gaat het beeld van den film niet op, wijl het moment niet den film als geheel omvat; vergelijkingen gaan altijd mank!), maar evenmin tusschen de kapitaalgoederen die er in alle eeuwigheid nog komen zullen en het „permanente fonds”, dat in den loop der tijden diezelfde goederen opneemt en afstoot. En nu is er geen kwaad noch gevaar bij een onderscheiding tusschen kapitaal en kapitaalgoederen, echter onder dezen rigoureuzen mits, dat steeds wordt voor oogen gehouden, dat kapitaal, *hetzij als momentopname hetzij als film beschouwd*, zich dekt met *de* kapitaalgoederen. Een abstractie heeft nog nimmer de rol van den productiefactor kapitaal kunnen vervullen, een abstractie heeft evenmin ooit ook meer één cent kapitaalrente opgebracht. Wie *de* kapitaalgoederen heeft, heeft *het kapitaal*. Daarbuiten is niets.

H. W. C. BORDEWIJK

NORMALE KOSTPRIJS

Naar aanleiding van mijn artikel „Normale Kostprijs”, voorkomende in het Mei-nummer 1924 van dit blad, verscheen in de Juli- en September afleveringen een artikel van de hand van de Heeren L.B. resp. G. H. Hillebrand. De door deze Heeren geuite vragen, veronderstellingen en bezwaren laten zich als volgt samenvatten: *)

I Artikel van den Heer L. B.:

1. Wat is te verstaan onder: als normaal aan te merken arbeidstijden en arbeidsprestaties en onder: normale belasting der machines? Het door den Heer L. B. veronderstelde antwoord zou moeten luiden: De maximum-prestatie.
2. Hoe kunnen de verschillen, ontstaan door:
 - I. Het verschil in bedrijfsdrukke, II. het verschil in de economie van het bedrijf, III. verandering in het prijsniveau, afzonderlijk en dan nog voor elk in zijn onderdeelen vastgesteld worden?
3. Verondersteld wordt, dat de resultaten onder 2: I en II niet afzonderlijk worden gehouden.

*) Het is niet beleefd iemand zoo lang op antwoord te laten wachten! Omstandigheden van allerlei aard hebben mij echter belet aan mijn plicht in deze tijd te voldoen, waarvoor ik hierbij mijn verontschuldigen aanbied.

¹⁰⁾ Men kan dit wél op de rechten van vruchtgebruik op onroerende goederen, opstal en erfpacht en grondrenten, vgl. art. 1210 B.W.

4. Boven de methode-D. is te verkiezen de methode der Standaardkosten van Prof. Volmer.
5. Wordt de te gebruiken norm plaatselijk, nationaal of internationaal vastgesteld?
6. Uit de methode-D. vloeit voort, dat men tenslotte komt tot de norm van een *theoretisch* bedrijf, dat:
 - a. alle moderne uitvindingen heeft toegepast,
 - b. de wetenschappelijke bedrijfsleiding zoo streng mogelijk heeft doorgevoerd,
 - c. de gunstigst-mogelijke vestigingsplaats bezit,
 - d. het goedkoopste crediet heeft,
 - e. de beste leiders bezit.
7. Hoe is de waarde der „internal economies” in cijfers uit te drukken?
8. Hoe kan men de mogelijke voordeelen, die de horizontale en verticale concentratie kan medebrengen, in aanmerking nemen?
9. De consequentie van de methode-D. is, dat men, door den normalen kostprijs van een „Spijker” te berekenen, dien van een „Ford” vindt. (En dit vindt de Heer L. B. onzin!)
10. Men kan niet zonder meer spreken van *de* meest economische productie-omstandigheden en organisatie op een zeker tijdstip. Deze kunnen van 2 ondernemingen van dezelfde grootte in denzelfden bedrijfstak verschillend zijn.
11. De methode-D. houdt geen rekening met de leer van het bedrijfs-optimum.

II. Artikel van den Heer G. H. Hillebrand:

1. De methode-D. baseert de normale-kostprijs-berekening op de omstandigheden van de beste vestigingsplaats.
2. Waarom ons te bepalen tot de constante kosten, en niet evenzoo de variable kosten normaal gemaakt?
3. Wij moeten zoeken naar de normaal van het bedrijf zelve — een norm, die behoort bij de organisatie van het bedrijf en die dus ook verder berust op bepaalde constante-kostenfactoren, in dat bedrijf.
4. Het is onjuist een deel van het verschil, n.l. voor zoover het de constante kosten betreft, tusschen ons bedrijf en het best gesitueerde, toe te voegen aan het verschil tusschen de werkelijke en de gedekte constante kosten.
5. Er zijn in den normalen kostprijs diverse kosten begrepen, die voor de maatschappij verlies beteekenen, b.v. het stilstaan van machines gedurende een deel van den arbeidstijd, of wel het aanhouden van personeel, dat gedurende zekeren tijd geen productief werk kan verrichten.

Het komt mij ongewenscht voor op de hierboven genoemde punten in de aangegeven volgorde in te gaan. Deze punten toch bestaan deels uit vragen en veronderstellingen, en de beantwoording hiervan vindt het beste plaats door mijn eerste artikel in zijn geheel nader uit te werken. Hierdoor wordt de kans op het verkrijgen van een samenhangend betoog vergroot en doet zich tegelijk de mogelijkheid voor, één of meer der bezwaren te behandelen; de beantwoording der overige bezwaren kan dan hierna volgen.

In het slot van mijn eerste artikel vermeldde ik, als eigenschappen der huidige economische organisatie, dat:

- a. iedere persoon of groep van personen *vrij* op de menselijke behoeften kan antiepeeren,
- b. ieder de voor zijn doel noodige productiemiddelen op *zijn* wijze kan kiezen en organiseren.

Vogt men hieraan nu de waarneming toe, dat een ieder een bepaalde bate steeds met het kleinst mogelijke offer tracht te bereiken, zoo ziet men, dat hierdoor de maatschappij een prikkel

bezit, welke haar leden moet beletten in strijd met het belang van deze maatschappij te handelen. Een onderneming immers, die niet de meest economische offers kiest, zal steeds voor de kans geplaatst worden, dat een concurrent opstaat, die dit wél doet, waardoor het bedrijf van de eerste onderneming tot geheel en of gedeeltelijken stilstand zal komen. Om dezen prikkel op te vangen heeft de onderneming behoefte aan een zoo fijn vertakt en zoo gevoelig mogelijk zenuwstelsel, hetwelk de overtredingen zoo juist en volledig mogelijk registreert. Dit registratievermogen wordt gevonden in de normale kostprijsberekening.

Stel b.v., men vindt bij een of andere onderneming, dat het offer „Verlichting der fabriek” over een zeker tijdvak een bepaald aantal K.W.U. heeft bedragen. kan men dan zonder meer dit verbruik als kostprijs-offer (waarmede bedoeld wordt: een offer, dat men in zijn kostprijs moet opnemen) beschouwen? Men is het er waarschijnlijk wel over eens, dat dit niet zonder meer gaat. Er dient n.l. vastgesteld te worden, dat slechts gedurende den tijd, dat de verlichting noodzakelijk was, hiervan gebruik is gemaakt. Is men er dan? M.i. niet: men zal zich hierna hebben af te vragen of de bestaande verlichtingswijze op het, op dat oogenblik bereikte, peil der wetenschappelijke verlichtingstechniek staat. Het is immers niet uitgesloten, dat bij toepassing der regels van deze verlichtingstechniek het mogelijk zou zijn, het stroomverbruik, met behoud van hetzelfde verlichtingsresultaat (of met overtreffing daarvan) omlaag te brengen. B.v., door het op andere wijze aanbrenge van lichtpunten, het gebruiken van een ander soort lampen, door het aanbrenge van reflectoren van een bepaalden vorm, enz.

Een ander voorbeeld: Men heeft voor de productie, die men zich voorstelt te maken, 20 machines noodig. Deze machines moeten tegen den invloed van het weer beschermd worden, dus zet men er een gebouw om en overheen. Indien nu echter bij het op zijn voordeeligt plaatsen van de machines een kleiner gebouw mogelijk ware geweest, zoo zijn de offers, die voor dit gebouwoverschot gebracht zijn m.i. geen kostprijsoffers.

En dan zijn dus ook niet altijd de wetenschappelijk juiste verlichtingsoffers zonder meer kostprijsoffers, doch slechts voor zoover zij dienen voor verlichting van een wetenschappelijk-van-de-juiste-grootte-zijnd gebouw. (Zie I. 6a. & b.)

Geeft men dit toe, dan laat men hiermede tegelijk los de bij de omschrijving van Prof. Volmer der kostprijsoffers behorende woorden: „In verband met de organisatie der onderneming”.*) (Zie II. 3.)

Men heeft dus te onderzoeken, welke offers, gezien het feit, dat men een bepaalde hoeveelheid van een zeker artikel wenscht te produceeren, volgens den stand der op dat oogenblik bestaande techniek en wetenschap uit dit doel causaal voortspruiten. Nemen wij een oogenblik aan, dat uitsluitend de *hoeveelheid* van het te produceeren artikel de grootte der offers bepaalt, zoo zullen dus 2 ondernemingen, die beide een zelfde hoeveelheid van een bepaald artikel produceeren, voor deze hoeveelheid dezelfde offers moeten brengen. Het is duidelijk dat de hiervoor gehouden redeneering op alle offers toepasselijk is: het onderscheid: constante- en variable kosten kan hierbij gemist worden. (I. 10 & II. 2)

Nu bepaalt echter niet uitsluitend de te produceeren hoeveelheid de grootte der offers, doch ook het tempo, waarmede

*) Zie de in mijn eerste artikel geciteerde definitie van Prof. Volmer.

wordt geproduceerd. De onderscheiding der offers in constante- en variable doet dit onmiddellijk zien.

Het tempo wordt bepaald door de arbeidstijden en arbeidsprestaties en door de belasting der machines. Ook voor deze factoren is echter een wetenschappelijke norm te vinden. Ook hier kan men een punt vinden, waarbij voor het verkrijgen van een bepaalde bate, het te brengen offer het kleinst is. Welnu, dan zijn *deze* omstandigheden de normale en vormen *zij* dus de basis voor de berekening van een normalen kostprijs. (Zie I. 1)

Deze productie-omstandigheden als gegeven aannemende, zoo volgt hieruit ook omgekeerd een vaststaande hoeveelheid te verkrijgen product. Zelfs wanneer slechts één der productieomstandigheden als gegeven wordt verondersteld, zoo volgen daaruit logisch alle andere bijbehorende factoren.

Zoo zou dus een onderneming, die, uitgaande van het aantal voorhanden zijnde machines, tot de conclusie komt, dat haar gebouw te groot is, ook omgekeerd, uitgaande van haar gebouw, kunnen concluderen, dat zij te weinig machines heeft. Beslissend is hier het antwoord op de vraag: welk gebouw en hoeveel machines behooren bij de hoeveelheid, welke de onderneming in normaal tempo wenscht te produceeren? Deze hoeveelheid is dus primair en zij bepaalt de productiefactoren.

Echter zal er ook van een omgekeerden invloed sprake kunnen zijn. B.v. in het geval, dat een fabriek voor haar productie is aangewezen op machines, welke bij normale belasting b.v. 1000 stuks per jaar kunnen afleveren. Zij is dan bij de keuze van haar jaarlijkse normale productie gebonden aan een 1000-voud.

Ik meen met het voorgaande aangetoond te hebben, dat men zijn berekening van den normalen kostprijs moet baseeren op die productie-omstandigheden, welke, in verband met het peil der op dat oogenblik bestaande techniek en wetenschap als noodzakelijk en dus economisch te verantwoorden zijn te achten.

Nu trekken de Heeren L. B. en Hillebrand hieruit beide de conclusie, dat ik meen, dat onder deze meest economische productieomstandigheden mede behoort het zich bevinden op de beste vestigingsplaats. (Zie I: 6e en II: 1)

Is dit zoo?

Ik nam in het voorgaande aan, dat de grootte der te brengen offers bepaald wordt door:

- a. de hoeveelheid van het product, die men zich voorstelt te maken,
- b. door den stand van de wetenschap en techniek,
- c. door het tempo waarin de productie plaats vindt.

Er is echter nog een vierde factor: de vestigingsplaats. De invloed der vestigingsplaats doet zich ten eerste intern gevoelen: b.v. gebouwkosten (zand- en veengrond) en ten tweede extern e.w. naar 2 kanten: a. naar de onderneming toe (verkrijging grondstoffen enz) en b. van de onderneming af (verkoopkosten) De externe factoren worden niet alleen bepaald door de vestigingsplaats van de onderneming zelf, doch ook door die van den leverancier resp. afnemer. Bij de afnemers kan men onderscheid maken tusschen de verticaal opvolgende ondernemingen en den consument. Bij de leveranciers kan men onderscheiden de het laagst staande onderneming en de tusschen deze en de betreffende inliggende. De vestigingsplaats van den consument (d.w.z. van alle consumenten als een eenheid gedacht) wordt bepaald door het zwaartepunt van hun totale vraagmassa, die

van de laagststaande onderneming door de beste vestigingsplaats t.o.v. dit zwaartepunt en de beste win-plaats van haar product. De vestigingsplaats van alle tusschenliggende ondernemingen is hierna bepaald door: a. de vestigingsplaats van den consument, b. die van de het laagst staande onderneming, c. de van internen aard zijnde vestigingsfactoren.

Doordat er voor de laagst staande ondernemingen, in verband met den beperkten rijkdom van hun win-plaats en de natuurlijke gesteldheid daarvan, verschillende vestigingsplaatsen zullen ontstaan en ook de consumenten zich, tengevolge van de verdeling van hen zelve over de aardoppervlakte, zullen splitsen in groepen, die ieder hun eigen zwaartepunt hebben, zoo zullen er verschillende productieketens ontstaan, die elkaar kunnen kruisen en ook gedeeltelijk kunnen samenvallen. (Horizontale splitsing). Hierdoor is wetenschappelijk vast te stellen waar een bepaald soort onderneming haar vestigingsplaats behoort te hebben, daar slechts daar haar offers het kleinst zijn. Dit is haar wetenschappelijke vestigingsplaats en dit is dus de vestigingsplaats, welke haar kostprijsoffers moet bepalen. Ook haar externe offers zijn door het bepaald zijn van de vestigingsplaats van haar verticale burens hiermede vastgesteld.

Het zich concentreeren der ondernemingen (zowel horizontaal als verticaal) kan een gevolg zijn van het streven naar het vinden van hun plaats op de wetenschappelijke keten. Staat een bepaalde onderneming niet op haar wetenschappelijke vestigingsplaats, zoo zal zij, indien zij haar verkoopprijs niet op deze wetenschappelijke offers baseert, de kans loopen, dat een andere onderneming zich op deze meest economische vestigingsplaats nestelt, met het gevolg, dat de eerste onderneming geen afzet meer vindt.

Het feit, dat de kosten per eenheid tenslotte nog beïnvloed worden door de hoeveelheid, die tegelijk gefabriceerd wordt, geeft aanleiding tot de vraag: welke hoeveelheid is hier de wetenschappelijke? Het is die hoeveelheid, welke voortvloeit uit de capaciteit der laagst staande onderneming. Hiermede is tegelijk de grens aangegeven waartoe de horizontale concentratie kan gaan, wil zij niet oneconomisch worden. (I. 8.)

In verband met het bovenstaande kan men dus niet spreken van de beste vestigingsplaats in den zin zooals dit gewoonlijk gebeurt. D.w.z. dat er verschillende ondernemingen kunnen zijn, die dezelfde productieve handelingen verrichten en die alle *een* beste vestigingsplaats hebben. Zij kunnen immers tot verschillende productie-ketens behooren.

Indien men nu alle wetenschappelijke offers heeft vastgesteld komt men tot de vraag: hoe tel ik deze offers bij elkaar? De noodzakelijkheid hiervan doet zich gevoelen, daar de kostprijsberekening ook een basis moet bevatten voor de prijsstelling, eventueel - beoordeeling. Men is gewoon als omrekeningsfactor der offers te gebruiken een prijs, welke is uitgedrukt in het ruilmiddel, hetwelk in het bepaalde land geldt. Deze methode is onjuist. De som der offers moet bepaald worden door de offers uit te drukken in een onveranderlijke maat, waarna men de gevonden som deelt door de op het oogenblik aan het ruilmiddel zelve toe te kennen aantal onveranderlijke eenheden.

De heer L. B. wijst mij erop, „dat ik geen rekening houd met het bedrijfsoptimum, dat inhoudt, dat er voor elke onderneming een punt bestaat, waarop het invoeren van nieuwe machines niet meer economisch is; voor een bepaalde onderneming kan het werken met niet geheel moderne machines meer economisch

zijn dan het werken met de modernste machines." Hieruit concludeert de heer L. B., dat men in dit geval dus niets te maken heeft met de offers die verband houden met deze modernste machines. Laat ik in de eerste plaats opmerken dat de moderne wijze van afschrijven bestaat uit het rekening houden niet alleen met technische, doch allereerst met economische factoren. Men houdt daarbij dus rekening met het feit, dat de in gebruik zijnde machine vroeg of laat door den voortgang van de techniek achterop raakt. Stel voor, dat alle op een zeker oogenblik bestaande ondernemingen, die een bepaalde productieve handeling machinaal verrichten, tegelijk een nieuwe uitvinding betreffende hun machine hebben toegepast. Na eenigen tijd wordt een nieuwe machine uitgevonden, waardoor bij een gelijkblijvend offer een grooter nut verkregen wordt. Indien nu alle ondernemingen een uitsluitend technische afschrijving hebben toegepast, zoo kan het gebeuren, dat een deel der nuttigheid dezer machines op het oogenblik der nieuwe uitvinding nog onafgeschreven is. Indien alle ondernemingen tegelijk overgaan tot het invoeren der nieuwe machine zoo wordt een nuttigheid opgeofferd, welke gelijk is aan het nog onafgeschreven deel der oude machines. Nu kan men m.i. pas spreken van het economisch worden dezer nieuwe uitvinding indien het verschil tusschen de nieuw verkregen bate en de nog niet afgeschreven nuttigheid positief is. Het is m.i. juist de nog niet afgeschreven nuttigheid niet ten laste der oude consumenten, doch ten laste der nieuwe consumenten te brengen. Deze laatsten hebben immers toch reeds het voordeel van goedkooper productie door de uitvinding der nieuwe machine. Daarom zou de meest-economische wijze van gebruik maken eener nieuwe uitvinding zijn het door een bepaalden bedrijfstak tegelijk invoeren eener nieuwe machine op het oogenblik, dat deze economisch nuttig kan geacht worden in verband met het nog ongebruikte deel der nuttigheid van de oude machines. Nu doet zich echter het volgende voor: Een onderneming, welke zich vóór het economisch worden der nieuwe machine vestigt kan onmiddellijk met de nieuwe machines gaan werken en heeft geen gedeeltelijk afgeschreven oude machines tot zijn last. Willen de oude ondernemingen dan niet hun bedrijf tot geheele of gedeeltelijken stilstand zien komen zoo moeten zij bij hun prijsstelling rekening houden met de machine-offers van de nieuwe onderneming en dus deze offers opnemen. (zie I; 11.) Het onafgeschreven deel der nuttigheid kan door de oude ondernemingen niet verhaald worden op den afnemer, alweer in verband met de concurrentie, zoodat door het feit dat een ieder vrij is te gaan produceeren en zijn productiemiddelen zelf te kiezen kapitaal-vermietiging plaats vindt.

Hier doet zich een geval voor, dat het ook voor de ondernemingen zelve nuttig zou kunnen zijn de hun toegebrachte kapitaalverliezen te publiceren.

Betreffende de tot hier nog niet besproken punten zij het volgende opgemerkt:

I. 2. Door vergelijking der werkelijke offers met de wetenschappelijke kan men het verschil in de economie van het bedrijf in al zijn onderdeelen vaststellen. Door de bekende onderscheiding der kosten in constante en variable vindt men het verlies door bedrijfsstilstand. De veranderingen in het prijsniveau toetst men aan de in een onveranderlijke maat uitgedrukte offers. (zie hiervoor).

I. 3. Deze onderstelling is onjuist. Het aanroeren der uitdrukking: „Verlies door minder dan normale productie" had ten doel mijn uiteenzetting aanknooping te doen vinden aan een algemeen gangbaar begrip. Uit de vierde alinea (van achte-

ren af) van mijn artikel blijkt de onjuistheid van de conclusie van den Heer L. B. m.i. voldoende. Is de Heer L. B. het hiermede niet eens, dan bevestig ik mijn bedoeling uitdrukkelijk en verwijs hem naar het hierboven in verband met punt I. 2. geschrevene.

I. 4. De hier gebruikte vergelijking is als zoodanig onjuist. Prof. Volmer geeft praktische regels ter vergrooting van het nut door een onderneming uit zijn kostprijsberekening te trekken. Juist omdat dit *thans voor de praktijk direct bruikbare* regels moeten zijn, geeft Prof. Volmer uitdrukkelijk aan in welke gevallen zijn methode te gebruiken is. Het zal den Heer L. B. duidelijk zijn dat mijn doel niet met dat van Prof. Volmer te vergelijken is. Ik zou het volkomen met de methode van Prof. Volmer eens kunnen zijn (of ik dit al of niet ben doet hier niets ter zake) zonder het met mezelf oneens te worden.

I. 5. De door mij aangegeven wijze van vaststelling der meest economische productie-omstandigheden door onderling overleg per bedrijfstak is onjuist. Dit overleg zou slechts in sommige gevallen van nut kunnen zijn. *Alle* gevallen worden bepaald door wetenschappelijk verkregen uitkomsten.

I. 6d. Dit is inderdaad het geval mits men onder „goedkoopst" niet verstaat: het met de laagste rente belaste crediet. De wijze van kapitalisme zal langs wetenschappelijken weg vastgesteld moeten worden, om tot die kapitalisatie te komen, die bij het gegeven nut het kleinste offer vergt. Dit is de norm. Voor den „prijs" van dit crediet geldt, hetgeen ik over den prijs in het algemeen gezegd heb.

I. 6e. en 7. „Internal economics" bestaan er niet. Men kan niet besparen op datgene, wat het meest economisch is.

I. 9. Ik vind dit voorbeeld niet alleen, evenals de Heer L. B. zelf, „overdreven", en „ook niet geheel juist", maar zelfs „onzinnig" (dit laatste uitsluitend om in de terminologie van den Heer L. B. te blijven.)

II 4. Hiervoor verwijs ik naar de beantwoording van I 2.

U 5. Deze offers zijn slechts verlies als men ze zonder meer beschouwt. Ieder offer is dan echter verlies. Men moet zich afvragen of het brengen van een bepaald offer het verkrijgen van een daartegenover staand nut insluit. Het stilstaan van een machine teneinde schoongemaakt en opnieuw gesteld te worden is zonder meer geen verlies. Dit zal ook in de meest economisch ingerichte onderneming moeten geschieden en dus voorkomen. Men moet echter dit stilstaan der machines zoodanig laten plaats vinden, dat hierbij het kleinst mogelijke offer gebracht wordt. Aanhouden van personeel, dat tijdelijk geen productief werk kan verrichten, kan het nut moebringende van bedrijfszekerheid, indien de bedrijfsdrukte na eenigen tijd weer toeneemt. Ook hier moet afweging van nut tegen offer plaats vinden.

Tot slot nog deze ontboezeming: (waarmede ik tegelijk nog even terugkom op de beantwoording van I 4). Het doel, hetwelk ik mij bij het schrijven van mijn „Normale Kostprijs"-beschouwingen gesteld heb, bestaat uit het streven om de onjuistheid aan te toonen van de thans gangbare wijze van kostprijsberekening, waarbij men zich in de organisatie-eel opsluit en met het hier voorhandene materiaal tracht aansluiting op de buitenwereld te verkrijgen (vaststelling verkoopprijs, etc.). De onderneming toch is geen eel, in de betekenis van afgesloten ruimte, doch eel in de betekenis van: deel van een organisme. Zij wordt aan alle kanten beïnvloed door hetgeen om haar heen gebeurt en moet daarom al datgene, hetwelk in haarzelf geschiedt, voortdurend toetsen aan de veranderingen, die buiten haar plaats vinden en de mogelijkheden, die ook voor haar geopend worden.

TH. A. DYRBYE JR.